

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

**ISSUE 3 | JULY-SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION**

PACIFICUS
A Literary Magazine (Print & e-Publication)
Volume II, Issue III | A Quarterly Publication
ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060
Publisher: Binas Publishing
Email: binasbookers2013@gmail.com

ANA RHEA M. BALICOG, EdD
Instructor II
Bohol Island State University
anarhea.balicog@bisu.edu.ph

“ANG BIGAT NG MGA MAGAGAAN NA ARAW”

Sa ibabaw ng aparador ni Lola Elena ay may isang malaking garapon na salamin. Wala itong barya. Wala ring kendi. Puro maliit na piraso ng papel ang laman nito. Mula pagkabata, ipinagbabawal niya itong buksan. "Ano po ang laman niyan?" paulit-ulit na tanong ng kanyang apo na si Mara. "Mga araw," sagot lamang ni Lola. Hindi na muling nagtanong si Mara.

Lumipas ang mga taon. Nagtapos siya sa kolehiyo, nagtrabaho sa lungsod, nagkapamilya at naging abala sa buhay. Paminsan-minsan na lamang siyang nakakauwi sa probinsiya. Isang araw, pumanaw si Lola Elena. Habang inaayos nila ang mga gamit nito, nakita niyang naroon pa rin ang garapon. May nakadikit na maliit na papel. "*Para kay Mara.*" Dahan-dahan niya itong binuksan. Isa-isa niyang inilabas ang mga nakatiklop na papel. Hindi pala mga liham. Puro petsa lamang.

Hunyo 18, 2004

"Ngayon unang beses na marunong magbisikleta si Mara."

Pebrero 2, 2009

"Nag-away kami ni Mara dahil ayaw niyang magsuklay. Pagkaraan ng limang minuto, niyakap niya ako at sinabing mahal niya ako."

Agosto 15, 2015

"Tahimik siyang umalis papuntang Maynila. Hindi ko sinabi, pero umiyak ako pagkasara ng gate."

Habang tumatagal, lalong nanginginig ang kanyang mga kamay. Walang nakasulat na malalaking pangyayari. Walang graduation. Walang kaarawan. Walang Pasko. Puro ordinaryong araw. "*Magkasabay kaming uminom ng kape habang umuulan.*" "*Nagtawanan kami dahil nasunog ang sinaing.*" "*Naglakad kami pauwi nang mawalan ng kuryente.*" Napaluhod si Mara. Doon niya napagtantong ang mga araw na halos nakalimutan na niya ang siyang pinili ng kanyang lola na alalahanin.

Sa pinakailalim ng garapon, may natitira pang isang papel. Hindi pa ito nasusulatan. Kasama nito ang isang bolpen. May isa pang maliit na sulat. "*Akala ko mapupuno ko ang garapon bago ako mawala. Hindi pala. Kaya ikaw na ang magpatuloy. Huwag mong hintaying maging espesyal ang isang araw bago mo ito pahalagahan. Ang buhay ay hindi nabubuo sa mga pambihirang sandali. Nabubuo ito sa mga ordinaryong araw na pinili nating mahal.*" Mula noon, nagsimula ring mag-ipon si Mara ng maliit na papel. Hindi niya isinulat ang promotion niya. Hindi rin ang pagbili ng bahay. Ang una niyang isinulat ay: Oktubre 7, 2026
"Kanina, habang naghuhugas ako ng pinggan, tumakbo ang anak ko at niyakap ako nang walang dahilan."

Pagkaraan ng ilang taon, napuno ang unang garapon. Hindi niya ito itinago. Inilagay niya ito sa sala, kung saan madaling makita ng lahat. Minsan, tinanong siya ng kanyang anak. "Mama, bakit ka nag-iipon ng mga papel?" Ngumiti siya habang hinihimas ang lumang salamin. "Dahil madaling makalimutan ng tao ang mga ordinaryong araw." "Pero kapag lumipas na ang panahon, sila pala ang pinakamimiss natin." Tahimik na tumingin ang bata sa garapon. Kumuha siya ng isang maliit na papel. May isinulat. Maingat niya itong itinupi at inihulog sa loob. Sa mahinang tunog ng papel na dumampi sa iba pang mga alaala, nagsimula na naman ang isang bagong kuwento.

